

**BO'LAJAK MUSIQA O'QITUVCHILARINING KASBIY
TAYYORGARLIGIGA MAVSUMIY MAROSIM AYTIMLARINI
O'RGATISH METOD VA USULLARI**

Nazarov Abduvosid Norboyevich

Termiz davlat pedagogika instituti

Musiqa ta'limi va san'at magistratura mutaxassisligi talabasi.

Annotatsiya: Mazkur maqolada bo'lajak musiqa o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligida mavsumi marosim aytimlarini o'rgatishning metod va usullari haqida to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, o'qituvchi, pedagog, texnologiya, metod, innovatsiya, didaktik, musiqa, o'z-o'zini baholash, oilaviy marosim, milliy musiqa, udum, cholg'u asboblari, mehnat qo'shiqlari, urf-odat, an'ana, qadimiy marosim.

**МЕТОДЫ И СПОСОБЫ ОБУЧЕНИЯ СЕЗОННЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СЛОВАМ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ**

Назаров Абдувосид Норбоевич

Магистрант Термезского государственного

Педагогического института музыкального образования и искусства.

Аннотация: Данная статья посвящена методам и методам обучения сезонным обрядовым выражениям в профессиональной подготовке будущих учителей музыки.

Ключевые слова: воспитание, учитель, педагог, технология, метод, новаторство, дидактика, музыка, самооценка, семейный обряд, национальная

музыка, удум, музыкальные инструменты, трудовые песни, традиции, обычай, традиция, старинный обряд.

**METHODS AND METHODS OF TEACHING SEASONAL CEREMONY
WORDS FOR THE PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE MUSIC
TEACHERS**

Nazarov Abduvosid Norboyevich

Termiz statePedagogical Institute
of Music Education and ArtMaster's student.

Abstract: This article focuses on the methods and methods of teaching seasonal ritual expressions in the professional training of future music teachers.

Key words: education, teacher, pedagogue, technology, method, innovation, didactic, music, self-evaluation, family ceremony, national music, Udum, musical instruments, labor songs, traditions custom, tradition, ancient ritual.

Mavzuning dolzarbligi. O‘z davrlarida Abu Nasr Farobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu ali ibn Sino, Alisher Navoiy, Abdulla Avloniy, Sa‘diy Sheroziy, Husayn voiz Koshifiy, Yusuf Xos Hojib va boshqalar o‘z asarlarida o‘qituvchilik kasbi, uning mashaqqati, shuningdek, o‘qituvchi shaxsida aks etishi zarur bo‘lgan sifatlar xususida qimmatli ma‘lumotlarni o‘z asarlarida bayon qilishgan¹.

Farobiy o‘zining didaktik qarashlarida o‘qituvchining mas‘uliyatini quyidagicha baholaydi: “Ustoz shogirdlariga qattiq zulm ham, haddan tashqari ko‘ngilchanlik ham qilmasligi lozim”. Abu Ali ibn Sino (980-1037) o‘z asarlarida inson kamolotida uch narsa irsiyat, muhit, tarbiya muhim rol o‘ynashini ta’kidlab, bunda mudarrislar bolalarga ta’lim berishdek mas‘uliyatli burchni bajarib, shu uch holatga javobgarlik hissi bilan yondashishini uqtiradi va mudarrislariga faoliyatda muvaffaqiyatga erishish

¹ Forobiy A. N. “Fozil odamlar shahri”. –T.:Xalq merosi,1993. – B. 224.
WWW.HUMOSCIENCE.COM

garovi bo‘lgan quyidagi tavsiyalarni beradi: talabalar bilan muomalada jiddiy va bosiq bo‘lish; berilayotgan bilimning talabalar tomonidan o‘zlashtirilishiga e‘tibor qaratish; ta‘limda turli shakl va metodlardan foydalanish; talabaning xotirasi, bilimlarni egallash qobiliyati, shaxsiy xususiyatlarini nazorat qilish; talabalarni fanga qiziqitira olish; berilayotgan bilimlarning eng muhimini ajratib bera olish; bilimlarni talabalarning yoshi, aqliy darajasiga mos ravishda tushunarli olib borish; har bir so‘zning talabalar hissiyotini uyg‘otish darajasida bo‘lishiga erishish [13].

Atoqli pedagog Abdulla Avloniy talabalar fikrlash qobiliyatini oshirishga oid quyidagi fikrlarni bayon etgan: “Bolalarda fikrlash qobiliyatini o‘stirish va bu tarbiya bilan muntazam shug‘ullanish – benihoya zarur va muqaddas bir vazifa. U muallimlarning diqqatlariga suyanan, vijdonlariga yuklangandir... Negaki fikrning quvvati, ziynati, kengligi muallimning tarbiyasiga bog‘liqdir”. U.I.Inoyatov, N.A.Muslimov, D.I.Ro‘zieva, M.Q.Usmonboevalarning fikricha, shaxsga yo‘naltirilgan texnologiyalarining asosiy turlari quyidagilardan iborat: muammoli ta‘lim, modul ta‘limi, dasturiy ta‘lim, rivojlantiruvchi ta‘lim o‘yin texnologiyalari, interfaol ta‘lim, tabaqalashtirilgan ta‘lim, individual ta‘lim, hamkorlik ta‘limi, mustaqil ta‘lim, innovatsion ta‘lim. Oliy ta‘lim muassasalari talabalarida mustaqil ta‘limni rivojlantirish sifatlari quyidagilardan iborat².

Asosiy qism. Yuqorida keltirib o‘tilgan texnologiyalarni qo‘llashda innovatsion metodlardan foydalanish ta‘lim samaradorligining oshishiga olib keladi. Interfaol metodlar yoki innovatsion metodlar nima va ularning samaradorligi qanday? “Innovatsiya” – (yunoncha “inos” - oid, taalluqli, ruscha, “noviy” - yangi, yangicha) yangilikka oid, yangidan kiritilayotgan, degan ma‘nolarni anglatadi. Ingliz tilida “innovation” yangilik kiritish, yangicha deganidir. Interfaol va innovatsion metodlardan foydalanish oliy ta‘lim muassasalari talabalarida musiqiy-ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishda yaxshi samara beradi.

² Fitrat A. O‘zbek klassik musiqasi va uning tarixi. O‘zRFA, “Fan”. 1993-y., – B. 55
WWW.HUMOSCIENCE.COM

Didaktik o'yinli texnologiyalarni ta'lim jarayonida qo'llanilishi, talabalarning mustaqil fikrlashini ta'minlaydi, o'quv fani faoliyatini taqiqlamagan holda, maqsadga yo'naltirgan o'quv faoliyatini hamkorlikda tashkil etishga yordam beradi. Talabalarning faoliyatini buyruq asosida amalga oshirmasdan, balki bu faoliyatni samarali tashkil etgan holda faoliyatga ongli ravishda yo'llash imkoniyatini yaratadi. Bu talabalarning fan asoslarini o'rganishga bo'lgan qiziqishlarini orttiradi, ularning ehtiyoji, imkoniyatlarini chegaralamagan holda erkin tanlash huquqini beradi, ularning o'z bilimi va kuchiga bo'lgan ishonchini oshiradi, o'z-o'zini baholash, o'z faoliyatidagi xato va kamchiliklarni to'g'iray olish malakalarini hosil qiladi. Ularning musiqaga oid darslik va adabiyotlar ustida mustaqil ishlay olishi, ulardan amalda foydalana olishi, nutq va muloqot madaniyatini rivojlantirishi, didaktik o'yinni tashkillashtirish jarayonidagi vujudga kelgan qiyinchiliklarni bartaraf eta olishi va ulardan to'g'ri xulosalar chiqarishi uchun imkoniyatlar yaratadi.

O'yinli ta'lim texnologiyalardan ta'lim-tarbiya jarayonida foydalanish uchun pedagog tomonidan ularning ijobiy va salbiy tomonlari o'rganib chiqilishi, talabalar auditoriyasining imkoniyatlarini hisobga olgan holda ijodiy izlanishlar olib borish va reflektiv moslashtirish maqsadga muvofiqdir.

Bunday darslarni olib borishda pedagog nisbatan sergak, ziyrak bo'lib, talabaning qiziqishi, kreativ tendentsiyalar sifatlarini hisobga olishi, ularga nisbatan murabbiylarcha muomalada bo'lishi talab etiladi, o'z navbatida talabaning musiqiy-nazariy bilimga ega bo'lishi, axloqli bo'lishi, kasbiy iste'dodini ravnaq toptirishi, musiqiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlanishiga zamin yaratadi.

Ta'lim insonni bilmaslikdan bilishga olib boradigan jarayondir³. Agar pedagog dars jarayonida beriladigan topshiriqlarni ustalik bilan tuzsa, bu talabalarda ijodiy erkinligining namoyon bo'lishiga yordam beradi. Har bir talabaning bilimlarini namoyish qilishga ko'maklashadigan mustaqil ishlarni tashkil qilish pedagog

³ O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – T.: O'zbekiston.2017. – B.40.

mahoratiga bog'liq. Bunda pedagog fanlararo o'zaro aloqadorlikka, integratsiyaga tayansa yanada samaraliroq bo'ladi. Integratsiyalashgan didaktik o'yinlar dars jarayonining qiziqarli o'tkazilishiga yordam berish bilan birga talabalarning fanga bo'lgan qiziqishini oshiradi, ularning musiqiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantiradi, savodxonligini oshiradi va talabalarni estetik, ekologik, iqtisodiy, ma'naviy tarbiyalashga zamin yaratadi. Uni quyidagi ko'rinishda bayon etishga harakat qildik:

Psixologik tadqiqotlardan ma'lumki, faqat yosh bolalar emas, balki talabalar ham dars jarayonida didaktik o'yinlarda ishtirok etishni xush ko'radilar. Shuning uchun darslarda quyida keltirilgan o'yinlarni tashkil etish maqsadga muvofiq, deb hisoblaymiz.

“Musiqiy loto” o'yini. O'yinni o'tkazish uchun loto yasab olinishi kerak. Buning uchun bir xil o'lchamdagi ikkita qog'oz (karton) bo'lagini olib, ularning har birini o'z ixtiyoringizga qarab, ya'ni berilayotgan topshiriqlarning murakkablik darajasiga qarab, 4; 6; 8 va hokazo bo'laklarga bo'ling. Birinchi qog'oz bo'lagidagi bo'lakchalar ichiga talabalarda musiqiy-ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish uchun musiqiy-nazariy topshiriqlar (bo'lakchalar soniga mos ravishda: 4; 6; 8 va hokazo) yoziladi. Ikkinchi qog'oz bo'lagidagi bo'lakchalar ichiga birinchi qog'oz bo'lagida berilgan topshiriqlar javoblarini namunada ko'rsatilgan tartibda yozing. Ikkinchi qog'oz bo'lagining javoblar yozilmagan tomoniga qo'yilgan maqsaddan kelib chiqqan holda, biror rasm chizing (tayyor chizilgan rasmlar yoki otkritkalardan ham foydalanish mumkin) yoki biror so'z (dars mavzusiga yoki tarbiyaviy maqsadingizga bog'liq) yozing. Bu bo'lakni bo'linish chiziqlari bo'yicha qaychi bilan qirqib, oltita kartochka hosil qiling va ularni konvertga joylang. Talabaga birinchi qog'oz bo'lagi berilib, unda berilgan topshiriqlarni bajarish topshiriladi. Agar talaba barcha topshiriqlarni bajarib bo'lsa, u konvertdan to'g'ri javob kartochkalarini topib, unga mos topshiriqlar yozilgan bo'laklarning ustini yopadi. Natijada birinchi qog'oz bo'lagi ikkinchi bo'lak bilan yopiladi, qirqilgan rasm yoki so'z qayta tiklanadi. Siz o'z oldingizga qo'ygan

maqsadingizni amalga oshirish uchun, qayta tiklangan rasm yoki soʻz haqida talabdan nimalar bilishini va ularni gapirib berishni soʻraysiz.

Shaxsning milliy oʻz-oʻzini anglashi, vatanparvarlik ruhida fikrlashi, yuksak maʼnaviyati va fuqarolik fazilatlarini shakllantirish – mamlakatimizning ustuvor strategiyasi va taʼlim siyosatining asosiy yoʻnalishlaridan biridir. Turli xil janrlar, shakllar, maʼlum bir joyga xos uslublar va ijro yoʻsinlariga ega boʻlgan oʻzbek xalqining gʻoyat boy milliy merosi, xususan, folklori bunga fundamental asos va mustahkam platforma boʻlib xizmat qiladi.

Talabalarda marosim musiqasi kompetensiyalar oʻz-oʻzini baholay olish koʻrsatkichlariga oid loyihaviy prognostik usullar va emotsional, obrazli ifodaviy-marosim musiqasi mashqlar ketma-ketligini belgilash asosida takomillashtirilgan. Yuqorida taʼkidlab oʻtilgandek, shaxsning milliy oʻz-oʻzini anglashi oliy taʼlim tizimida taʼlim samaradorligini koʻrsatuvchi omillardan biridir. Shaxsning oʻz-oʻzini anglashi oʻz-oʻzini baholay olishiga asos boʻlib xizmat qiladi. Oʻzini anglash, oʻzini baholash xususiyati boshqa kishilar bilan munosabat jarayonida, birgalikdagi faoliyat vaqtida tarkib topadi. Eng avvalo oʻzida qobiliyatning qanday xislatlari borligini oʻrganishi kerak.

Pedagogning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda oʻz ustida ishlash va oʻz-oʻzini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Oʻz-oʻzini rivojlantirish vazifalari oʻzini oʻzi tahlil qilish va oʻzini oʻzi baholash orqali aniqlanadi. Demak, oʻzini oʻzi rivojlantirish – insonning oʻzini shaxs sifatida toʻla namoyon etishga yoʻnaltirgan ongli faoliyati. Oʻzini oʻzi rivojlantirish faoliyatning maqsadlarini aniq anglashni va uning mavjudligini, ideallar va shaxsiy yoʻnalganlikni nazarda tutadi.

Oʻz-oʻzini baholay olish koʻrsatkichlariga oid loyihaviy prognostik usullar sifatida ishda loyihalash va prognostik usullarni integrativ qoʻllanishini koʻzda tutilgan. “Oʻquv loyihasi” tushunchasi keng qamrovga ega boʻlib, quyidagi mazmunga ega: muayyan isteʼmolchiga moʻljallangan, muammolarni izlash, tadqiqot qilish va yechish, natijani noyob (moddiy yoki intellektual) mahsulot koʻrinishida

rasmiylashtirishga qaratilgan talabalarning mustaqil o'quv faoliyatini tashkil qilish usuli.

Oliy ta'lim muassasalari talabalarida marosim musiqasi kompetentsiyalarni rivojlantirishda musiqiy tushunchalarni mazmunan-hissiy interpretatsiya qilish bilan birga kasbiy kompetentsiyalarni o'z-o'zini baholay olish kabi ta'lim berish tamoyillarining tadrijiy dinamikligini ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Talabalarning marosim musiqasi kompetentsiyalarni rivojlantirishda ta'lim berish tamoyillarining tadrijiy dinamikligida sekin-asta, darajama-daraja sodir bo'ladigan, evolyutsion davomiylik nazarda tutildi.

Zamonaviy pedagogik texnologiyada pedagogik prognostik usullaridan foydalanishda ta'lim jarayonini tashxis qilish va yaratilgan nazariyalar, o'quv-metodik majmualar tajriba-sinov asosida amaliyotga joriy qilishning metodologik asoslari, aniq mexanizmlari, usullarini ishlab chiqish va qo'llash ko'zda tutiladi.

Prognostik usullaridan foydalanishning asosiy mohiyati har bir shaxsda mavjud bo'lgan uning ehtiyoji, qiziqishi, iqtidori va imkoniyatlari asosida ularda ijobiy xislat va fazilatlarni shakllantirish, rivojlantirish sanaladi.

Talabalarda marosim musiqasi kompetentsiyalarini rivojlantirishda emotsional, obrazli ifodaviy-marosim musiqasi mashqlaridan foydalanish ketma-ketligini belgilashda ularning xususiyatlari va vazifalariga tayanildi. Emotsional - bu ma'lum bir harakterdagi kuy yoki musiqani his qilish orqali uni marosimini topish yoki musiqiy mashq bajarish. Obrazli ifodaviy deganda dars jarayonida talabaga aynan bir obraz beriladi va talaba shu obrazni ifodalovchi musiqiy mashq bajarishi kerak. Misol qilib Karl Buxerni kitobida eshkakchilar, qayiqchilar yoki ishchilar qo'shiqlarini misol keltirish mumkin. Emotsional mashqlar esa bu ma'lum bir harakterga yoki lirik ohangga ega bo'lgan musiqani musiqiy mashqlar orqali yangrayotgan harakterini ifodalash.

Talabalarda marosim musiqasi kompetentsiyalarini rivojlantirishda marosim musiqasi mashqlaridan foydalanishda aytish lozimki, marosim musiqasi mashqlari

asosan badanni jismoniy qizdirib olish va dars jarayonida o'tiladigan mashqlarga tayyorgarlik sifatida talabalarga berilishi ko'zda tutiladi. Bunda o'qituvchi musiqiy cholg'u jo'rligida yoki jo'rligisiz marosim musiqasi mashqi beradi.

Talabalarda marosim musiqasi kompetensiyalarini rivojlantirishda o'zbek raqslari, ularning mintaqaviy o'ziga xosliklarini va harakatning umumiy maqsadi kontekstida shaxsning idividuallashishini ifodalovchi erkin harakat shakllari asosidagi raqs madaniyati yo'nalishini o'rganish asosida, harakat shakllarini tashkil etish masalasi qo'yiladi. Tadqiqotda o'zbek folklori merosining tarixiy shakllangan janrlariga, kompozitorlar musiqasiga va mamlakatimiz taniqli o'qituvchilarining pedagogik amaliyotida qo'llaniladigan amaliy mashqlarga tayaniladi.

Shaxsan tafakkurini boyitmasdan turib, ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy jabhalardagi vazifalarni bajarish, an'ana, istiqlol mafkurasi kabi tushunchalarni to'la-to'kis yaratish mumkin emas. Ko'p asrlik rivojlanish yo'lini bosib o'tgan folklor, ajdodlarimiz madaniy merosining noyob xazinasini bo'lib, ulkan tarbiyaviy salohiyatga ega.

Musiqasana'atining har bir inson ijtimoiy hayotidagi o'rni beqiyos ekanligi hech kimga sir emas. Ular o'tgan yuz yilliklarda O'zbekistonning u yoki bu hududlari aholisi ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarining etnik umumiy va o'xshash bo'lishi natijasida vujudga kelgan. Hududlar turmushining ayrim xususiyatlari, ashula va cholg'u janrlari, musiqasana'atlarini bilan bir-biridan farq qiladi. Xalq musiqasi tarkiban va tabiatan sinkretik san'atdir. Xalq musiqiy ijodi o'z mohiyati bilan monotipdir. U xalq hayoti va maishiy turmushining aksi bo'lib, mavzularning serqirraligi va janrlar xilma-xilligi bilan ajralib turadi. Xalq musiqasida, uning bajaradigan vazifalaridan kelib chiqqan holda, boshqa xalqlarda bo'lgani kabi, qo'shiq va cholg'u pyesalarining guruhlarini: ma'lum vaqtlarda, biror narsaga atab ijro etiladigan; u yoki bu sharoitga bog'liq bo'lmagan holda, istalgan vaqtda ijro etiladigan guruhlarini ajratib ko'rsatish mumkin. Birinchi guruhdagilar marosimlar, mehnat jarayonlari, bayramlar, turli udumlar, teatrlashtirilgan tomoshalar, o'yinlar bilan bog'liq. Ushbu guruh oilaviy-marosim qo'shiqlari (to'yda aytiladigan "Yor-yor", "Kelin salom", "O'lan" va boshqalar);

mavsumiy qo‘shiqlar (Navro‘z marosimlari va boshqalar); mehnat qo‘shiqlari (don yanchish va o‘t o‘rishda aytiladigan “Mayda” va “Yozi”; qo‘l tegirmonini ishlatishda ayollar aytadigan “Yorg‘uchoq”); allalar, o‘quvchilar o‘yin qo‘shiqlari va boshqalar. U yoki bu sharoitga bog‘liq bo‘lmagan holda, istalgan vaqtda ijro etiladigan qo‘shiqlari, aksincha, tematikaning xilma-xilligi bilan ajralib turadi. Ularga hamma joyda ijro etiluvchi qo‘shiq janrlari: terma, lapar, yalla va ashulalarni kirgizishimiz mumkin.

Cholg‘u musiqasiga turli tarixiy davrlar ta’sir ko‘rsatib, xalq cholg‘u musiqasining janrlari va uning tuzilishi ko‘p yillar davomida to‘y va boshqa marosimlarda, xalq sayllari va bayramlarda shakllandi.

O‘zbekistonda musiqa asboblari boy va xilma-xil. Torli-kamonchali asboblardan orasida g‘ijjak, sato, qo‘biz, setor; chertib chalinadigan torlilardan do‘mbira, dutor, tanbur, ud, afg‘on (yoki Buxoro) va koshg‘ar (qashqar) ruboblari; torli-zarbli asboblardan chang; tilchali puflab chalinadigan sibizg‘a, bo‘lamon (balaban), surnay, qo‘shnay; fleytali chalinadigan nay, g‘ajir nay; misli puflab chalinadigan – karnay; zarbli – doira, nog‘ora, chindaul, safoyl, qoshiq va boshqalar bor. Shuni alohida ta’kidlash kerakki, zarbli cholg‘ularda chalish barcha xalqlarda ham eng zavqli va zaruriy mashg‘ulot hisoblanadi. O‘zbek ansambllarining o‘ziga xos xususiyati uning ijrosining osonligidir.

O‘qituvchi talabalarning musiqiy qobiliyatlarini to‘laqonli rivojlanishini ta’minlash uchun (qobiliyat – faoliyat jarayonida namoyon bo‘luvchi imkoniyatdir. Musiqa qobiliyatining turlari va ularning xususiyatlari. Musiqa qobiliyati – bu tovushlar o‘rtasidagi aloqani seza olish qobiliyatidir.

Yuqorida aytib o‘tilganlardan musiqa qobiliyati hodisasining o‘zi g‘oyat murakkab va ko‘p qirrali ekani haqida xulosa chiqarish mumkin. Tajriba shuni ko‘rsatmoqdaki, ba’zi talabalarda yaxshi intonatsion eshitish qobiliyati bo‘lgani holda, marosim hissi sust rivojlangan, boshqalarda garmonik eshitish qobiliyati rivojlangan, biroq melodik eshitish qobiliyati yetishmaydi va hokazo. Shu bois musiqa

qobiliyatining sifati uning barcha shakl va tomonlarining rivojlanish darajasi bilan belgilanadi.

O‘zbekiston folklor merosining murakkab va ko‘p pog‘onali tizimi, birinchi navbatda, qo‘shiqlari to‘g‘risida tasavvurlarga ega bo‘lishi lozim. O‘zbek xalq musiqasida turli janrlar mavjud – kuy, terma, lapar, yalla, qo‘shiq, ashula kabi aytim janrlari, shuningdek, dostonchilik, ashulachilik, maqomchilik kabi kasbiy musiqa an‘analari o‘z aksini topgan. O‘zbek qo‘shiq folklorida ko‘plab turlar mavjud bo‘lib, ularning tasnifi taniqli olim F.Karomatov, O.Ibragimov, Q.Panjiev tomonidan o‘rganilgan.

Mintaqaning bepoyon hududida yashovchi xalqlarning ma‘naviy hayotida turli-tuman odatlar, udumlar, rasm-rusumlarga ega marosim va bayramlar katta o‘rin tutadi. Bunda ijtimoiy-psixologik omillar, diniy marosimlar va udumlar, odamlar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlar me‘yorlarida – folklor belgilovchi rol o‘ynaydi. Odat, marosim, bayram triadasi avlodlarning muhim ijtimoiy aloqasini aks ettirib etnomadaniy an‘ana sifatida saqlanib kelmoqda. Jamiyat musiqa ishtirokidagi bayramlar, udumlar, marosimlarda aks ettiriladigan hayot timsolida o‘zini ifodalaydi. Uning marosimdagi o‘rnini aniqlash uchun inson ijtimoiy faolligining turli shakllari – bayram, udum, marosim, odat va boshqalarning o‘zaro qanday munosabatda bo‘lishini aniqlash muhim.

Udumlar va marosimlarning ma‘nosi uning harakatlarini tashkil etuvchilarda emas, balki ularning ramzi bo‘lgan narsalardan joy olgan. O‘z navbatida, udum – g‘oyalar, axloq me‘yorlari, qadriyatlar va his-tuyg‘ularni, insonning ma‘naviy talablari tufayli vujudga keladigan marosimga oid harakatlarni berishning alohida usulidir. Ular insonning muayyan vaziyatda o‘zini qanday tutishi haqida batafsil “ko‘rsatma beradi”, “ushbu vaziyatda nima qilish kerak (yoki kerak emasligini) aniq belgilaydi”. Agar “odat” inson hayotining barcha sohalarini o‘zida mujassam etsa, “udum” faqat uning ayrim tomonlariga taalluqli bo‘ladi. Bunday holatda odat odatdagi yoki maxsus tashkil etilgan karakterlardan (obrazlar), udum esa faqat muayyan odamlar – uning

ishtirokchilari tomonidan bajarilishi kerak bo'ladigan maxsus harakatlardan iborat bo'ladi. Udum "urug'" tushunchasiga mos keluvchi odatning tarkibiy qismi bo'lsa, odatni ushbu urug'ga kiruvchi "tur" bilan taqqoslash mumkin.

Udum va bayram – xalq ma'naviy madaniyatining eng barqaror shakllari hisoblanadi. Bayramlarning genetik asosining ko'pchiligini insonning tabiat oldida zaifligi, uning ob'ektiv qonunlarini bilmasligi (ular irratsional (aql yetmaydigan), sehrli deb bilingan turli marosimlarni paydo qilgan) keltirib chiqargan udumlar tashkil etadi. Tarixiy jarayon davomida an'analar deb ataluvchi ijtimoiy tajribaning saqlash va yetkazish shakllari, usul va mexanizmlari shakllandi. Ularni amalga oshirishda udum, odat va bayram alohida o'rin tutadi. Shu sababli olimlarning udumning kompleks xususiyatini, tizimli tabiatini, uning ijtimoiy munosabatlarning kengroq tizimiga kirishini tan olishda kelishilganliklari ajablanarli emas.

O'troq dehqonchilik va ko'chmanchi xalqlar musiqa va she'riy san'atining ulkan qatlami qadim zamonlardan qolgan merosdir. Markaziy Osiyoda madaniy-maishiy turmush tarzi, dini va qo'shnligi bilan birlashgan ko'chmanchi va o'troq xalqlarning ikki yirik guruhi yashaydi. Ikki guruh udum marosimlarining o'ziga xos xususiyatlari komplekslarini tashkil etadi: o'tmishda, xo'jaligida chorvachilik eng muhim o'rin tutgan turkiy tilli xalqlar (qozoqlar, qirg'izlar, qoraqalpoqlar, turkmanlar, dashti qipchoq o'zbeklari) bilan bog'liq; xo'jalik faoliyatida dehqonchilik ustun bo'lgan turkiy tilli va fors tilli xalqlar (o'zbeklar va tojiklar). Xalqlarning udum komplekslarini qiyosiy tahlil qilish udum siklining bir necha asosiy guruhini oldindan belgilab qo'ydi: taqvimiy; oila-urug'doshlik; diniy marosim.

Guruhlardan har biri marosim musiqasi tizimining tarkibiy qismi hisoblanadi; ular bir-biri bilan o'zaro bog'liq – yo biri, yo boshqasi udum sikliga kirgan, xususan bu sig'inish diniy marosim bo'lib u ham mavsumiy, ham oilaviy turmush bilan bog'liq. Shundan ularning maxsus funksiyalari va umumiy musiqiy voqeliklari kelib chiqadi. Ushbu guruhlardan har biri birgalikda aniq sikllarni tashkil etadi .

Birinchi guruh – udumga oid yil fasllari, tabiat hodisalari va mehnat jarayonlari

bilan bog‘liq taqvimiy-mavsumiy sikl. Eng qadimiy marosimlar: “Navro‘z” – bahor va yangi yilning kirib kelishi; “Mehrjon” – kuzgi bayram, “Sada” – qishki quyosh tutilishi. Ularning barchasi dehqonlar homiysining nomi – Bobodehqon bilan bog‘liq.

Ikkinchi guruh – insonning hayotiy sikli: tug‘ilishi, balog‘atga yetishi, oila qurishi va vafot etishi bilan bog‘liq oila-urug‘ udumlari. Ushbu siklda hayotiy va ijtimoiy ahamiyatga ega o‘tishlar o‘z aksini topgan, zero oilaviy udumlarning har bir sohasi oddiydan ancha rivojlangan qo‘shiq-cholg‘u sikllarigacha bo‘lgan xalq qo‘shiqlari va kuylari doirasini shakllantirdi.

Uchinchi guruhni diniy bayramlar (Ramazon, Qurbon hayiti), shuningdek darveshlar zikri, kasalliklar, farzandlarning tug‘ilishi va dafn bilan bog‘liq udumlar sikli.

Markaziy Osiyo xalqlarining udumlar kompleksi, o‘zining hayotiy yo‘nalishi va etnologiyasi bo‘yicha, o‘z navbatida uchta yirik siklga bo‘linadi. Har bir sikl insonning hayot faoliyatida muayyan doirani qamrab oladiki, bular yillik udumlar sikli – egat bayrami, bahorni kutib olish, ekin ekish, hosilni yig‘ib olish, farzand tug‘ilishi, to‘y tantanasi, dafn va hk. Hayotiy udumlar sikli, inson hayotining tug‘ilish, balog‘atga yetish, uning muhabbati, turmush tarzi va o‘limi bilan bog‘liq. Shu bilan birga u yoki bu (hayotiy yoki yillik) sikl muayyan doirada cheklanib qolmaydi, balki endi boshqasida davom etadi va bu yerda nafaqat muayyan sikl va janrlar, balki har bir sikl va doira ichidagi tur va shakllarni ko‘rib chiqish masalasi ko‘ndalang bo‘ladi.

Udum – sinkretik hodisa, unda **harakat** (o‘yin, raqs va dramatik tomosha elementlari), **musiqa va so‘z** chatishib ketganki, ko‘p hollarda komponentlardan qay biri birinchi darajali, qaysi biri esa ikkinchi darajali ekanini aniqlash qiyin. Ular shu qadar o‘zaro bog‘langan bo‘lib, dominatsiya, ya‘ni udumlarning rivojlanishi va shakllanishidagi komponentlar teng ishtirokli holatdadirlar. Musiqa urf-odat merosi ikki turdan – vokal (marsiya va qo‘shiqlar) va cholg‘u asboblarida ijro etiladigan (xalq cholg‘u kuylari, usul, melodiya) turlardan tarkib topgan bo‘lib, ularning har biri marosimda muayyan (diniy sehr-jodu, ijtimoiy-kommunikativ, utilitar, dekorativ,

psixologik, estetik) vazifalarni bajargan. Urf-odat musiqasining janr tarkibini belgilashda, musiqiy folklorda amalda namoyon bo'ladigan udumning dramaturgik mohiyatini ham nazarda tutish zarur.

Musiqani passiv tinglash, shuningdek, musiqiy va hissiy faoliyatning ko'ngilochar turlari va janrlari, albatta, talabani rivojlantiradi, lekin ko'rib chiqilayotgan shaxsning xulq-atvori va ma'naviy-axloqiy fazilatlarini shakllantirishga qodir emas. Ushbu asarlar juda asosli, ularda xalq poetik merosi tahlil qilingan bo'lsada, musiqiy xilma-xillik kam o'rganilgan. Avvalo, bunday tuzilmalar barqaror va harakatchan, o'zaro ta'sir etuvchi musiqiy tuzilmalardir. Masalan: barqaror: mehnat – paxta tozalash; harakatchan: har-xil o'zgarib turuvchi; o'zaro ta'sir etuvchi: lirik qo'shiqlar, marsiya, yig'i.

Har bir janr o'z marosim formulasi bilan ajralib turadi. Pedagogning vazifasi talabalarni ular bilan tanishtirishdir. O'zbek musiqqa madaniyati qadimiy va rango-rang, ayni paytda yangi zamon an'analarini o'zida mujassam etgan holda rivojlanmoqda. O'zbekiston hududidagi folklor janrlar va shakllar, xalq qo'shiqchiligi va cholg'u san'atining mahalliy uslublari ta'lim texnologiyalarini ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, ularni chuqur o'rganib pedagogik amaliyotga tatbiq etish talab qilinadi. Ushbu paragrafdan shunday xulosa qilish zarurki, o'qituvchi xalq musiqasining asoslarini o'rganishda, birinchi navbatda, o'zbek xalq qo'shiqchiligining musiqiy tuzilmalarini rivojlantirishga ahamiyat qaratishi zarur bo'ladi.

Badiiy-pedagogik material ehtiyotkorlik bilan tanlanishi kerak. Demak, lapar va mehnat qo'shiqlarining mazmun mohiyati, ular asosida bajariladigan musiqiy harakatlarni bilish, anglash, tushunish talabalarning shaxsi va milliy ongini shakllantiradi, ularning marosim musiqasi kompetentsiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – T.: O‘zbekiston.2017. – B.40.
2. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni // Xalq so‘zi. – T.:, 2020. – 24 sentyabr. – B.1-2.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-fevraldagi Madaniyat va san’at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-112-sonli Qarori. Lex.uz/uz/docs/5849580.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 17-noyabrdagi “O‘zbek milliy maqom san’atini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori // Xalq so‘zi. – Toshkent, 2017. – 18 noyabr. – B. 1-2.
5. Ibrohimov O.A. «O‘zbek xalq musiqa ijodi» (metodik tavsiyalar I qism), Toshkent, 1994 y. – B. 62.
6. Ibrohimov O.A. Maqom va makon. Movarounnuhr, Toshkent, 1996-y.
7. Karomatov F.M. O‘zbek xalq musiqasi merosi. // XX asr. Terma, yalla, qarsak, kirish maqolasi. Toshkent, G‘.G‘ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyoti. 1985. – B. 2-23
8. Karomatli F. Markaziy Osiyo xalqlari musiqasida afsona va rivoyatlarda. // J.Canat/ 1999/ №3 / – B. 39-42.
9. Mannopov S. O‘zbek musiqasi madaniyati va san’ati tarixiga bir nazar. Farg‘ona. 2006. – B. 132
10. Nazarov A. Forobiy va Ibn Sino musiqiy ritmika xususida. G‘.G‘ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyoti. Toshkent. 1995. – B. 131.
11. Panjiyev Q.B. O‘zbek xalq qo‘shiqchilik ijodiyoti. O‘quv qo‘llanma. Toshkent, 2022. – B. 210.
12. Fitrat A. O‘zbek klassik musiqasi va uning tarixi. O‘zRFA, “Fan”. 1993-y., – B. 55.
13. Forobiy A. N. “Fozil odamlar shahri”. –T.:,Xalq merosi,1993. – B. 224.